

METILFENIDATO: USO INDISCRIMINADO E CONSEQUÊNCIAS A CURTO E A LONGO PRAZO

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 12/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7315552

Raudilaine Soares Silva

Orientadora: Profa. Jacqueline

RESUMO

O Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade é um distúrbio do neurodesenvolvimento que é capaz de impactar na vida social, acadêmica e profissional do portador da doença, e apresenta um trio de sintomas formado por desatenção, hiperatividade e impulsividade. O diagnóstico é feito seguindo os critérios estabelecidos pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), onde são determinados cinco critérios de diagnósticos e dezoito situações indicativas que devem ser analisadas por um período de seis meses no qual o paciente deve apresentar ao menos seis das situações apresentadas no manual. Aos diagnosticados com TDAH, o principal tratamento indicado no Brasil é o uso do medicamento psicoestimulante comumente conhecido como Ritalina, que tem como princípio ativo o cloridrato de metilfenidato. Esse presente estudo analisou por meio de uma revisão narrativa literária, os possíveis tratamentos utilizados para a melhora dos sintomas dos pacientes, bem como seu uso indiscriminado por estudantes de sua maioria da área da saúde. Cruzando obras e bibliografias, o autor concluiu que o

medicamento mais utilizado no tratamento é o cloridrato de metilfenidato, e pode ser inserido na terapêutica medicamentos fitoterápicos e os tratamentos alternativos, como forma de auxiliar o paciente e obter melhores resultados referentes aos sintomas. Entretanto, o que preocupa em relação ao fármaco é o uso indiscriminado, que causa dependência e deve ser bem orientado pelos profissionais da saúde.

Palavras-chave: TDAH. Cloridrato de Metilfenidato. Hiperatividade

ABSTRACT

Attention Deficit Hyperactivity Disorder is a neurodevelopmental disorder that is capable of impacting the social, academic and professional life of the person with the disease, and presents a trio of symptoms formed by inattention, hyperactivity and impulsivity. The diagnosis is made following the criteria established by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), where five diagnostic criteria and eighteen indicative situations are determined that must be analyzed for a period of six months in which the patient must present to the least six of the situations presented in the manual. To those diagnosed with ADHD, the main treatment indicated in Brazil is the use of psychostimulant drug commonly known as Ritalin, whose active ingredient is methylphenidate hydrochloride. This present study analyzed, through a literary narrative review, the possible treatments used to improve the patients symptoms, as well as their indiscriminate use by students, most of them in the health area. Crossing works and bibliographies, the author concluded that the drug most used in the treatment is methylphenidate hydrochloride, and herbal medicines and alternative treatments can be inserted in the therapy, as a way to help the patient and obtain better results regarding the symptoms. However, what concerns about the drug is the indiscriminate use, which causes dependence and must be well guided by health professionals.

Keywords: ADHD. Methylphenidate Hydrochloride. Hyperkinesis

1. INTRODUÇÃO

Caracterizada segundo a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DMS-5) por um trio de sintomas formado por desatenção, impulsividade e hiperatividade, o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade é um distúrbio do neurodesenvolvimento que é capaz de impactar na vida social, acadêmica e profissional do portador da doença. (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). A enfermidade em sua maioria é acometida principalmente por pessoas do sexo masculino variando entre uma proporção de 2:1 a 9:1 em crianças e de 1,6:1 em adultos (CHENG et al, 2017).

Aos diagnosticados com TDAH, o principal tratamento indicado no Brasil é o uso do medicamento psicoestimulante, que tem como princípio ativo o cloridrato de metilfenidato e é comercialmente conhecido como Ritalina. Considerado um anfetamínico, o metilfenidato faz parte do grupo de estimulantes do sistema nervoso central, que geralmente tem seus efeitos mais relevantes na atividade mental do que motora (COCCARO et al., 2006).

Analisando todas as vertentes e diante do grande interesse em verificar as possíveis terapias medicamentosas, tratamentos alternativos e seus respectivos efeitos causados a vida do paciente, esta obra visa desenvolver uma pesquisa aprofundada utilizando de excelentes biografias, com o intuito de fornecer novos estudos e contribuir para uma melhor aplicação terapêutica do medicamento.

2. METODOLOGIA

Esse presente estudo trata de uma revisão narrativa literária onde o autor teve o objetivo de analisar dados e bibliografias referente ao Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) com a finalidade de examinar as terapias medicamentosas utilizadas no tratamento. O conteúdo deste trabalho foi absorvido através de um estudo terciário de vários autores e teve como principal fonte de pesquisa o Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>), o Portal Regional da BVS (<https://bvsalud.org>) e o Scielo (<https://scielo.org>) onde foi encontrado 61.300 artigos onde foi feita uma pesquisa minuciosa a fim de selecionar os melhores artigos que correlacionassem com o tema proposto, no qual foi utilizados apenas 36.

Partindo dos conceitos e ensinamentos transmitidos pelos autores presentes nesses estudos que dissertaram sobre o TDAH e as farmacoterapias utilizadas para o tratamento, esta obra averigua os possíveis sintomas causados pela doença, os possíveis tratamentos e a hipercinesia no tdah, por meio de uma revisão bibliográfica.

Esta obra terá caráter essencialmente qualitativo, onde será realizado o cruzamento de obras e bibliografias com o intuito de realizar uma melhor pesquisa e obter melhores resultados que contribuam para a conclusão do autor

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 TDAH

Considerado um distúrbio comportamental, a doença sofreu algumas alterações na nomenclatura com o passar dos anos, levando nome inicialmente de “Lesão Cerebral Mínima” e logo após “Reação Hiperkinética da Infância” até chegar no Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade (Poeta e Neto, 2006).

O transtorno costuma ser verificado através de 3 subtipos: os que apresentam sintomas predominantes da falta de atenção, outros que prevalecem a impulsividade e a hiperatividade, e os que predominam todos os sintomas citados. E para concretizar o diagnóstico do paciente com sintomas de TDAH é levado em consideração os critérios estabelecidos no DSM-5 no qual são determinados cinco critérios de diagnóstico e 18 situações indicativas de hiperatividade, desatenção e impulsividade conforme o Quadro 1. Sendo observada por um período de 6 meses antes de um possível diagnóstico concreto, analisando diferentes situações e atividades do paciente no seu dia a dia (Apa, 2013).

Quadro 1 – Sintomas utilizados para o diagnóstico segundo a DSM-5

Critérios
(A) Padrão perdurável de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade:

1 – Desatenção:

- Deixa passar despercebido os detalhes durante alguma tarefa no trabalho ou na escola;
 - Sente dificuldade em manter a atenção em tarefas;
 - Não ouve quando alguém fala diretamente com ele;
- Não segue instruções até o fim e não termina trabalhos escolares ou tarefas no local de trabalho;
 - Sente dificuldade em organizar tarefas e atividades;
- Não gosta de tarefas que exijam esforço mental prolongado;
 - Frequentemente perde coisas;
 - Facilmente é distraído por estímulos externos;
 - Esquece-se facilmente de atividades diárias

2- Hiperatividade e impulsividade:

- Costuma batucar ou ficar mexendo os pés e as mãos;
- Frequentemente levanta da cadeira em horas inapropriadas;
- Frequentemente corre ou sobe nas coisas em horas inapropriadas;
 - É incapaz de se envolver em atividades de lazer calmas;
- Frequentemente age como se tivesse com o “motor ligado”
 - Costuma falar demais;
- Costuma deixar escapar a resposta antes mesmo de terminarem a pergunta;
 - Tem dificuldade de esperar a sua vez;

Frequentemente interrompe ou se intromete.

(B) Vários sintomas descritos acima estavam presentes antes dos 12 anos de idade.

(C) Vários dos sintomas descritos estão presentes em dois ou mais ambientes.

(D) Há evidências de que os sintomas prejudicam o funcionamento social, acadêmico ou profissional.

(E) Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou outro transtorno psicótico.

Fonte: Adaptado de Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), 2013

Segundo Candido, é necessário observar pelo período mínimo de seis meses pelo menos seis dessas situações citadas no Quadro 1, sendo analisadas em diferentes situações e ambientes do cotidiano, para ser possível fazer um diagnóstico correto e preciso. E que essas situações causem consequências negativas de alguma forma nas tarefas praticadas pelo paciente seja tanto no âmbito social como também acadêmico e profissional (Apud, APA 2013).

O surgimento dos sintomas se dá geralmente em crianças da idade dos três aos seis anos e tem o hábito de regredir com o passar dos anos, embora que a porcentagem de adultos diagnosticados enquanto crianças e que os sintomas persistem durante a fase da adolescência e adulta varie em torno dos 40% a 50%, ainda assim as chances de cura ou de regressão da doença são relativamente grandes (SIBLEY et al, 2016).

Segundo Rohde, a frequência dos sintomas é de extrema importância para a conclusão do diagnóstico do paciente, sendo necessário a avaliação do mesmo em diferentes ambientes e situações, para os sintomas não serem confundidos com outros quadros clínicos (2004). Agregando ao estudo, Murphy constatou que em adolescentes e adultos não há necessidade que manifeste mais de cinco sintomas para ser diagnosticado, mas que segundo a DSM-IV é fundamental que a criança apresente ao menos seis sintomas de hiperatividade/impulsividade e desatenção (1996).

3.2 Metilfenidato

Comumente conhecido como Ritalina, Ritalina LA e Concerta, o cloridrato de metilfenidato, é um estimulante do sistema nervoso central, de uso oral e é considerado a principal terapêutica medicamentosa utilizada no tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade. A Ritalina

(MPH-LI), manifesta como os fármacos de liberação imediata, enquanto a Ritalina LA (MPH-LM) se apresenta como os medicamentos de liberação modificada e o Concerta (MPH-OROS) através de um sistema osmótico, é liberado de forma lenta no organismo (BRATS, 2014).

Figura 1 – Geografia Molecular do Cloridrato de Metilfenidato

Fonte: MACEDO et al, 2018

A ação desse fármaco que tem como estrutura química a geografia molecular demonstrada na Figura 1, ocorre no Sistema Nervoso Central (SNC), no qual age impedindo os transmissores envolvidos na captação de noradrenalina e dopamina, provocando um aumento na concentração desses neurotransmissores (MEINERS, 2022). A elevação da dopamina no SNC graças ao uso desse medicamento transforma-se em uma maior concentração, melhora o desempenho reformulando o senso de motivação e entusiasmando o indivíduo a realizar suas atividades (VOLKOW et al, 2002).

Analisando dados, Maidment concluiu que levando em conta os estudos iniciais relacionados ao TDAH e o seu tratamento com Metilfenidato que não há fundamentos perseverantes e conclusivos em relação aos benefícios do uso desse medicamento (2003). Em contrapartida, Pastura afirma que o uso terapêutico de MTF (metilfenidato) é eficaz, por apresentar um delineamento bastante adequado quando se trata de efeitos colaterais (2004). Da mesma forma que foi constatada por Guerreiro, que relata em sua bibliografia que o medicamento deve ser a primeira escolha no tratamento por sua eficácia, segurança e facilidade de administração (1996).

3.2.1 Posologia – A dose do medicamento varia e deve ser avaliada pelo médico juntamente com o portador da doença, sendo prescrita de forma individual, observando as primeiras quatro a seis semanas, conseguindo controlar os efeitos adversos e os benefícios causados pelo uso do medicamento. Aconselha-se que o tratamento se inicie com doses baixas, como 5mg duas/três vezes ao dia com fármacos de liberação imediata e seja aumentada até alcançar a dose essencial para cada paciente (as doses máximas costumam variar de 60mg a 100mg por dia) (NICE, 2016).

O mecanismo de ação desse fármaco se dá pela liberação de dopamina e noradrenalina, dando início a ação terapêutica em 30 minutos, com uma alta elevação com duas horas e meia-vida após as duas horas (BENNETT et al, 1999). Em divergência, Wolraich relata que o fármaco de ação prolongada simplifica a posologia, devido o MTF de ação imediata necessitar de outras doses ao longo do dia, por sua rápida absorção e eliminação no organismo (2004).

3.2.2 Efeitos colaterais – O uso do medicamento pode causar alguns efeitos colaterais, principalmente quando se trata da inibição da recaptação de norepinefrina, que já foi verificado em alguns pacientes que fazem uso de metilfenidato o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca (HEAL E PIERCE, 2006). E a longo prazo pode causar alguns outros efeitos que estão categorizados no Quadro 2, mostrando os principais sintomas adversos.

Quadro 2 – Efeitos colaterais causados pelo Metilfenidato.

– Reações adversas muito raras	1) Risco de anemia e trombocitopenia; 2) Melancolia; 3) Síndrome de Tourette.
– Reações adversas raras	1) Visão turva; 2) Desaceleração no processo de crescimento em crianças que utilizam o medicamento por longos períodos.
– Reações adversas comuns	1) Angústia, inquietação, distúrbio de

	<ul style="list-style-type: none"> sono; 2) Dor de cabeça, sonolência; 3) Alteração na pressão arterial e frequência cardíaca 4) Diminuição do peso 5) Urticária, febre, perda de cabelo;
– Reações adversas muito comuns	<ul style="list-style-type: none"> 1) Perda do apetite 2) Náusea 3) Boca seca
– Reações adversas graves	<ul style="list-style-type: none"> 1) Reação alérgica grave 2) Síndrome Neuroléptica Maligna 3) Distúrbio de vasos sanguíneos cerebrais 4) Espasmos musculares 5) Alucinações 6) Desmaios, convulsões
– Outras reações adversas que ocorreram com usuários de medicamentos contendo metilfenidato	<ul style="list-style-type: none"> 1) Doenças hematológicas 2) Distúrbios psiquiátricos 3) Distúrbio do sistema nervoso 4) Distúrbios cardíacos 5) Distúrbios respiratórios

Fonte: Adaptado de Novartis, Bula da Ritalina, 2018

Quando se trata de efeitos colaterais a curto prazo, Efron destaca alguns sintomas, entre eles a redução do apetite e insônia, dor abdominal e cefaléia (1997). Outros sintomas que podem surgir é a psicose, mas que Cherland alega ser características de portadores do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, mas que em caso de piora dos sintomas o uso do Metilfenidato deve ser suspenso imediatamente (1999). Em concordância, Adesman e Morgan alegam que ao apresentar sintomas adversos após o início do uso do medicamento, é necessário verificar se os efeitos estão realmente sendo causados pela terapêutica ou pode ser outro quadro clínico (1999).

Com execução da terapêutica com metilfenidato a longo prazo, a pressão arterial e frequência cardíaca podem aumentar, observou Findling, mas que ao longo do uso do medicamento voltam a se normalizar (2001). Desse modo verificou-se que os efeitos colaterais têm preocupado a farmacovigilância e os pacientes que fazem uso do medicamento, devido ao uso por longos períodos e a utilização indevida pelas pessoas que não possuem a doença (CHEFFER et al., 2020).

3.2.3 Uso indiscriminado – Por potencializar o desempenho cognitivo, essa substância psicoativa tem deslumbrado pessoas que visam uma melhor performance principalmente acadêmica, quando são submetidas a alguma situação ou atividade que exijam uma elevada concentração (Teixeira, 2007). O uso da droga psicoestimulantes para tais fins é bastante controverso, uma vez que não há comprovações de seu benefício e pode ter como efeito colateral a dependência e a associação a outros tipos de drogas lícitas e não lícitas, se tornando um problema de saúde pública (SILVEIRA et al., 2014.)

Em seu estudo, Moura constatou que o uso abusivo por estudantes principalmente da área da saúde, deve ter uma atenção especial pois tem causado dependência entre os estudantes, devido alcançarem melhor desempenho em suas tarefas acadêmicas (2017). Desse modo alerta-se que os efeitos colaterais têm preocupado a farmacovigilância e os pacientes que fazem uso do medicamento, devido ao uso por longos períodos e a utilização indevida pelas pessoas que não possuem a doença (CHEFFER et al., 2020).

3.3 FITOTERAPIA

Certas plantas dispõem de grande auxílio no tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade, por atuarem nos neurotransmissores, que estão relacionados à diminuição de vários sintomas da doença (VIUDES, 2014). Mas alerta Motta, que não há nenhuma comprovação da eficácia dos fitoterápicos no tratamento, sendo mais indicado apenas como um tratamento auxiliar (2007).

Podem ser citadas algumas plantas, entre elas a *Rhodiola Rósea* que possui efeitos bastante pertinentes no auxílio do tratamento, agindo na alteração dos

níveis de serotonina, norepinefrina e dopamina diretamente no córtex cerebral e no hipotálamo, melhorando a função psicomotora, estabilidade do humor e bem estar geral (STANCHEVA, 1987). Já a *Passiflora Incarnata* (maracujá) é utilizada associada com outros fitoterápicos, como a Erva de São João, *Valeriana* e *Passiflora*, e apresentou redução significativa nos sintomas quando avaliadas em 115 crianças dos 6 aos 12 anos, durante seis semanas (TROMPETTER, 2013).

3.3 TRATAMENTOS ALTERNATIVOS

Os tratamentos utilizados para a melhoria dos sintomas causados pelo TDAH podem ser farmacológicos ou não farmacológicos. Entre os tratamentos não farmacológicos pode ser citado a nutrição, que possui um papel importante na terapia alternativa, visto que deficiências nutricionais podem prejudicar o desenvolvimento inicial, crescimento e função do cérebro (FERNANDES, 2007). Vitaminas e minerais são essenciais para o crescimento e desenvolvimento do organismo e pode-se associar a deficiência dos mesmos ao TDAH, relacionando a importância da nutrição no tratamento (BUENO, 2007).

Estudos comprovam que terapia cognitivo-comportamental manifesta grandes benefícios nos sintomas da doença, ajudando no comportamento do paciente (PEIXOTO, 2008). A ajuda psicológica auxilia na tomada de consciência dos seus sintomas e no encorajamento diante dos problemas causados pela doença (CASTRO, 2009).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização deste estudo, foi possível constatar que o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade (TDAH) tem como primeira escolha para o tratamento o medicamento Cloridrato de Metilfenidato, sendo considerado clinicamente seguro. Ainda que o psicoestimulante apresente uma lista bem extensa de efeitos colaterais, quando feito corretamente o diagnóstico e administrado de forma adequada o medicamento traz inúmeros benefícios à vida social, acadêmica e profissional dos pacientes.

Apesar dos resultados positivos, o que se torna preocupante quando se trata do Metilfenidato é o uso indiscriminado pelos estudantes que utilizam o medicamento sem prescrição médica e sem apresentar sintomas da doença e que acarreta diversas consequências à saúde, sendo imprescindível a orientação dos profissionais da saúde sobre o assunto e a dependência que pode causar o uso abusivo do medicamento.

O tratamento utilizando fitoterápicos apresenta benefícios aos portadores do TDAH, podendo ser bons auxiliares as outras terapêuticas medicamentosas, mas não são utilizados como tratamentos principais. Ao que se refere aos tratamentos alternativos, também possuem inúmeros benefícios e devem ser incluídos nas terapêuticas utilizadas, uma vez que trabalha não apenas com os sintomas físicos da doença, como também com a parte social e cognitiva do paciente.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Associação Americana de Psiquiatria. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition.** United States, 2022.

CHENG, Y. S. et al. Trend, characteristics, and pharmacotherapy of adults diagnosed with attention-deficit/hyperactivity disorder: a nationwide survey in Taiwan. PubMed 2017. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28280346> >. Acesso em: 2017

SIBLEY, M. H. et al. Method of adult diagnosis influences estimated persistence of childhood ADHD: a systematic review of longitudinal studies. PubMed, 2016. Disponível em: > <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27745869/> <. Acesso em: 2016

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Associação Americana de Psiquiatria. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition.** United States, 2013.

MACEDO, J. B. et al. Fármacos inovadores em saúde mental: uma avaliação das duas últimas décadas. Rev Med (São Paulo), 2018. Disponível em: > [Users/marie/Downloads/142833-Texto%20do%20artigo%20completo-326218-1-10-20181219%20\(2\).pdf](https://www.scielo.br/j/med/a/142833-Texto%20do%20artigo%20completo-326218-1-10-20181219%20(2).pdf) <. Acesso em: 2022.

COCCARO, E.F.; LAWRENCE, T.; TRESTMAN, R.; GABRIEL, S.; KLAR, H.M.; SIEVER, L.J. Growth hormone response to intravenous clonidine challenge correlate with behavioral irritability in psychiatric patients and health volunteers. Psychiatry Research, 1991.

MEINERS, M. M. M. A. et al. Percepções e uso do metilfenidato entre universitários da área da Saúde em Ceilândia, DF, Brasil. Scielo, 2022. Disponível em: > <https://www.scielo.br/j/icse/a/cngRgXSJPjSjJPpXkVx8Bq/> <. Acesso em: 2022

VOLKOW, N. D. et al. Mechanism of action of methylphenidate: insights from PET imaging studies. J Atten Disord, v. 6 Suppl 1, p. S31-43, 2002. ISSN 1087-0547. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12685517> >. Acesso em: 2022.

NOVARTIS PHARMACEUTICALS AUSTRALIA PTY LIMITED. Ritalin 10®, RitalinLA®. 2017. Disponível em: <<https://www.ebs.tga.gov.au/ebs/picmi/picmirepository.nsf/pdf?OpenAgent&id=CP-2010-PI03175-3&d=2018061216114622483>> Acesso em 11 jun 2022.

MAIDMENT, I. D. Efficacy of stimulants in adult ADHD. Ann Pharmacother, v. 37, n. 12, p. 1884-90, Dec 2003. ISSN 1060-0280 (Print)1060-0280 (Linking). Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14632541> >.

PASTURA, G. et al. Efeitos colaterais do metilfenidato. Scielo, 2004. Disponível em: > <https://www.scielo.br/j/rpc/a/sQDT8qkTXHYKngY5qM87z4F/?format=pdf&lang=pt> <. Acesso em: 2022.

GUERREIRO, M. M. et al. Distúrbio do déficit de atenção. Tratamento com metilfenidato. Scielo, 1996. Disponível em: >

<https://www.scielo.br/j/anp/a/Ngsh6dqZKCsCDWVBSL3gmdM/?format=pdf&lang=pt> <. Acesso em: 2022.

BENNETT, F.C.; BROWN, R.T.; CRAVER, J.; ANDERSON, D. – Stimulant Medication for the Child with Attention-Deficit/hyperactivity Disorder. *Pediatr Clin North Am* 46:929-44, 1999.

WOLRAICH ML, DOFFING MA. Pharmacokinetic considerations in the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder with methylphenidate. *CNS Drugs*, 18(4):243- 50, 2004.

Rohde, L. A., Miguel Filho, E. C., Bentti, L., Gallois, C., & Kieling, C. (2004). Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade na infância e adolescência: considerações clínicas e terapêuticas. *Revista de Psiquiatria Clínica*.

MURPHY K, BARKLEY RA. Prevalence of DSM-IV symptoms of ADHD in adult licensed drivers: implications for clinical diagnosis. *J Attention Disord* 1996.

EFRON, D.; JARMAN, F.; BARKER, M. – Side Effects of Methylphenidate and Dexamphetamine in Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A double-blind, crossover Trial. *Pediatrics* 100 (4): 662-6, 1997.

CHERLAND, E.; FITZPATRICK, R. – Psychotic Side effects of Psychostimulants: a 5-year Review. *Can J Psychiatry* 44(8): 811-3, 1999.

ADESMAN, A.R.; MORGAN, A.M. – Management of Stimulant Medications in Children with Attention-Deficit/hyperactivity Disorder. *Pediatr Clin North Am* 46: 945-63, 1999.

FINDLING, R.L.; SHORT, E.J.; MANOS, M.J. – Short-term Cardiovascular Effects of Methylphenidate and Adderall. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 40 (5): 525-9, 2001.

CHEFFER, M. H. et al. Prescrição e uso de metilfenidato na atenção infanto-juvenil: uma revisão integrativa. *Revista Neurociencia*, 2020. Disponível em:

<https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/view/11314/8409>.

Acesso em: 2022.

MOURA, M. H. As consequências do uso prolongado e não terapêutico do metilfenidato. Faema, 2017. Disponível em:

<https://repositorio.faema.edu.br/bitstream/123456789/1247/1/MOURA%2c%20M.%20H.%20%20AS%20CONSEQU%3%8aNCIAS%20DO%20USO%20PROLONGADO%20E%20N%3%83O%20TERAP%3%8aUTICO%20DO%20METILFENIDATO.pdf>.

Acesso em: 2022.

2. TEIXEIRA, M. Notícia preliminar sobre uma tendência contemporânea: o “aperfeiçoamento cognitivo”, do ponto de vista da pesquisa em neurociências. Revista Latino-americana de Psicopatologia Fundamental, v. 10, 2007.

SILVEIRA, R. R. et al. Patterns of non-medical use of methylphenidate among 5th and 6th year students in a medical school in southern Brazil. Trends Psychiatry Psychother, Porto Alegre, junho 2014.

CARNEIRO, S. G. et al. O uso não prescrito de Metilfenidato entre acadêmicos de medicina. ISSN, 2013. Disponível em:

[file:///C:/Users/marie/Downloads/87Texto%20do%20Artigo-344-326-10-20130613%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/marie/Downloads/87Texto%20do%20Artigo-344-326-10-20130613%20(2).pdf). Acesso em: 2022

MACIEL, J. M. M. P. et al. Uso não prescrito de cloridrato de metilfenidato entre estudantes universitários. XIII SIAT, 2017. Disponível em:

<file:///C:/Users/marie/Downloads/275-1464-1-PB.pdf>. Acesso em: 2022.

Poeta, L.S. e Neto, F.R. (2006). Estudo epidemiológico dos sintomas do transtorno do déficit de atenção/hiperatividade e transtornos de comportamento em escolas da rede pública de Florianópolis usando a EDAH. Rev. Bras. Psiquiatr.,426 (3).

Boletim Brasileiro de Avaliação de Tecnologias em Saúde. Metilfenidato no tratamento de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ano VIII,no. 23 [Internet]. Brasília, 2014[acesso em:08 jul 2020].

Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/regulamentacao/boletim-brasileiro-de-avaliacao-de-tecnologias-em-saude-brats/boletim-brasileiro-de-avaliacao-de-tecnologias-em-saude-brats-no-23.pdf/view>

NICE 2016 National Institute for Clinical Excellence. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Diagnosis and Management. Clinical Guideline: 72. London (UK): The British Psychological Society and the Royal College of Psychiatrists, 2016

VIUDES, D. R. et al. Nutrição no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Revista Funec Científica, 2014. Disponível em: <file:///C:/Users/marie/Downloads/administrador,+Gerente+da+revista,+NUTRI%C3%87%C3%ADO+NO+TRANSTORNO+DE+D%C3%89FICIT+DE+ATEN%C3%87%C3%ADO+E+HIPERATIVIDADE.pdf>. Acesso em: 2022

STANCHEVA, S. L.; MOSHARROF, A. Effect of the extract of *Rhodiola rosea* L. on the content of the brain biogenic monamines. *Med Physiol.* v. 40, p. 85-87, 1987.

TROMPETTER, I.; KRICK, B.; WEISS, G. Herbal triplet treatment of nervous agitation in children. *Wiener Medizinische Wochenschrift*, v. 163, p. 52-57, 2013.

FERNANDES, F. S. A semente de linhaça (*Linum usitatissimum*) como fonte de ácido graxo ômega-3 durante a gestação, lactação e crescimento no desenvolvimento cognitivo de ratos. 2007. X f. Dissertação (Mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente) – Universidade Federal Fluminense, Centro de Ciências Médicas, Faculdade de Medicina, Niterói, RJ, 2007.

BUENO, A. L.; CZEPIELEWSKI, M. A. Micronutrientes envolvidos no crescimento. *Revista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre*, v.27, n.3, p. 47-56, 2007.

CASTRO, Chary A. Alba; NASCIMENTO, Luciana. TDAH – Inclusão na escola. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2009.

PEIXOTO, Ana Lucia Balbino; RODRIGUES, Maria Margarida Pereira. Diagnóstico e tratamento de TDAH em crianças escolares, segundo profissionais da saúde

mental. Aletheia, v.28, p.91-103. 2008.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil

